

УДК 577.16:577.17
AGRIS Q05

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/15>

ИЗУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ г. БИШКЕК КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

©Токтоналиева Н. У., канд. фармацевт. наук, Кыргызско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан, nargiza.82@inbox.ru

©Токтоналиев И. У., Департамент лекарственного обеспечения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, г. Бишкек, Кыргызстан, Kg0505@mail.ru

STUDY OF THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS AMONG RESIDENTS IN BISHKEK OF THE KYRGYZ REPUBLIC

©Toktonaliev N., Ph.D., Kyrgyz-Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan, nargiza.82@inbox.ru

©Toktonaliev I., Department of Drug Support under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic,
Bishkek, Kyrgyzstan, Kg0505@mail.ru

Аннотация. В современном мире жителям городов и мегаполисов необходимо применение дополнительных добавок для профилактики различных заболеваний и для поддержания и укрепления здоровья. Данные по использованию биологически активных добавок все еще ограничены во многих странах. В связи с увеличением применения пищевых добавок среди населения Кыргызской Республики и расширением ассортимента, а также учитывая низкий уровень контроля среди регуляторных органов за применением БАДов среди населения, изучение применения пищевых добавок является актуальным. *Целью данного исследования* явилось изучение отношения и использования БАДов жителями г. Бишкек Кыргызской Республики. *Материалы и методы.* Нами использовались специально разработанные анкеты для проведения опроса. Изначально исследование охватило 390 человек. Во время предварительного анализа 90 человек были исключены из исследования, потому что они не соответствовали критериям приемлемости для испытаний. *Результаты.* Наше исследование выявило статистически значимые субъективные и объективные уровни знаний о БАДах и широкое использование БАДов населением г. Бишкек. *Вывод.* Высокая распространенность употребления биологически активных добавок была обнаружена в исследуемой популяции, значительную долю составили лица, обладающие неточной информацией об этих продуктах. Следовательно, существует острая необходимость в предоставлении сообществу доступа к научной и объективной информации.

Abstract. In the modern world, residents of cities and megacities need the use of additional supplements to prevent various diseases and to maintain and improve health. Data on the use of biologically active supplements is still limited in many countries. In connection with the increase in the use of dietary supplements among the population of the Kyrgyz Republic and the expansion of the range, and also given the low level of control among regulators over the use of dietary supplements among the population, studying the use of biologically active supplements is relevant. *The purpose of this study* was to identify attitudes and study the use of biologically active supplements among residents of Bishkek, Kyrgyz Republic. *Materials and methods.* We used specially designed questionnaires for the survey. Initially, the study covered 390 people. During the preliminary analysis, 90 people were excluded from the study because they did not meet the eligibility criteria for the trials. *Results.* Our study revealed statistically significant subjective

and objective levels of knowledge about biologically active supplements and the widespread use of biologically active supplements by the population of Bishkek. *Conclusion.* A high prevalence of the use of dietary supplements was found in our study population, a significant percentage in the study group showed inaccurate information about these products. Consequently, there is an urgent need to provide the community with access to scientific and objective information.

Ключевые слова: анкеты, биологически активные добавки, население.

Keywords: questionnaires, biologically active supplements, population.

Актуальность. В настоящее время принято считать, что прием биологически активных добавок (БАД) способствует укреплению здоровья восполняя организм необходимыми элементами [1]. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) позиционирует пищевые добавки как концентрированные источники питательных веществ или других веществ с физиологическим эффектом, предназначенным для дополнения нормальной диеты [2], так как БАДы могут содержать витамины, минералы, травы, аминокислоты, кислоты и другие вещества или их производные необходимые для жизнедеятельности [3], и выпускаются в различных лекарственных формах, как в твердых (таблетки, капсулы, порошки), так и в жидких лекарственных формах [4]. Согласно действующим нормативным документам, БАДы относятся к диетическим продуктам и поэтому они доступны не только в аптеках, а также в других местах, таких как продуктовые магазины или интернет-магазины.

Новая эра популярности БАДов во всем мире сопровождается вопросами относительно их качества и безопасности [5]. Среди неопределенности, связанные с использованием БАДов, являются регулярная изменчивость информации на этикетке и состава продукта.

Также, отсутствие достоверной информации о БАДах и входящих в их состав веществ, нередко вызывает неоднозначную реакцию у людей употребляющих их. Это не удивительно, ведь даже работники здравоохранения не успевают изучить огромный поток научных исследований и уследить за новыми достижениями в этой области [6].

Данные по использованию БАДов во многих странах все еще ограничены, основные данные доступны из анализа коммерческого рынка [7], которые могут охватить не полную информацию о БАДах, поэтому проведение исследования о БАДах среди населения Киргизской Республики и изучение их отношения к БАДам является актуальным.

Целью исследования явилось изучение отношения и использования БАДов жителями г. Бишкек Киргизской Республики.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования были использованы специально разработанные нами анкеты для опроса населения. В анкетировании приняли участие 300 респондентов, которые обратились за медицинской помощью в организации здравоохранения г. Бишкек. В их число входили как мужчины, так и женщины разных возрастов (классификация возрастов по ВОЗ) и сфер деятельности. Все респонденты, участвующие в исследовании получили информацию о характере и целях нашего исследования.

Анкета была разделена на основные три раздела, включающая социально - демографические характеристики участников, их знания, восприятие, отношение к использованию БАДов. Демографические данные состояли из пола респондентов, возраста, образования и сферы деятельности. Вторая часть анкеты, оценивала знания и предпочтения

участников. Последняя часть исследования, включила в себя отношение и восприятие респондентов к БАДам. Анкетирование было добровольным с устного согласия респондентов. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы SPSS (версия 20.0).

Результаты исследования

Социально-демографические характеристики респондентов. Исследование было проведено среди 300 респондентов г. Бишкек. В опросе приняли участие 56,7% женщин, 43,3% мужчин. Средний возраст опрошенных составил 47,5 лет. Результаты анкетирования показали, что среди участников опроса респонденты с высшим образованием составили 48,3%, с неоконченным высшим — 29,6%, со среднее специальным образованием — 19,7%, а с неполным средним образованием всего 2,4%.

По коэффициенту занятости: 32,5% опрошенных имеют постоянное место работы, 29,5% — пенсионеры, 15,3% — частные предприниматели, 13,7% — государственные служащие и 9% опрошенных — без постоянной работы.

Основная часть респондентов являются жителями столицы — 88%, а остальная часть живут за пределами г. Бишкек.

При проведении исследования, практически все респонденты (93%) указали, что знакомы с термином БАД, и активно применяют БАДы, а остальные 7% — владеют знанием о БАДах, но не употребляют их.

Источником информации о БАДах для 33,6% стали работники медицинских учреждений (лечащий врач, фармацевт), для 21,5% — респондентов информацией явилось коммерческие организации, такие как: «ИПАР» (Китай) и «Tiens Group Co. Ltd» (Китай) и др., для 21,1% — советы друзей и близких, 13,8% — средства массовой информации, а для остальных 10% — интернет.

При выборе БАДов респонденты учитывали следующие основные критерии: эффективность — 85,3%, безопасность — 35%, доступность — 47,6%.

Большинство употребляющих предпочитают принимать БАДы в форме таблеток — 47,3%, капсул — 23,5% и 15,8% респондентов предпочитают в виде сиропов и только для 13,2% опрошенных форма выпуска БАДов не имеет никакого значения.

Отношения респондентов к биологически активным добавкам. Жители Киргизской Республики оказались позитивно настроены к БАДам. Результаты показали, что 70,9% — респондентов считают, что БАДы эффективны и можно применять самостоятельно, в то время как 29,1% населения считают, что БАДы необходимо принимать строго по назначению лечащего врача. Почти половина (54,6%) респондентов не были согласны с тем, что использование БАДов должно быть ограниченным пациентами, которые потерпели неудачу по традиционной терапии. Также было выявлено, что 68,4% респондентов удовлетворены результатом и предпочитают продолжить принимать БАДы в дальнейшем, а остальные 31,6% — не увидели явных результатов, но также продолжают их потребление.

Выводы

Результаты проведенного исследования показали, что БАДы довольно широко применяются среди населения г. Бишкек, среди опрошенных — большинство принимают женщины, молодого возраста, с высшим образованием. Так же, результаты опроса показали, что респонденты имеют представление о БАДах, основным источником информации являются рекомендации специалистов медицинских учреждений. Основным критерием для выбора пищевых добавок является эффективность, кроме того многие респонденты

предпочитают твердые лекарственные формы, так как считают это удобным для хранения и потребления. Большинство опрошенных считают, что БАДы можно применять самостоятельно, не учитывая вопросы взаимодействия с лекарственными средствами и возможные побочные эффекты. Значительный процент в исследуемой группе продемонстрировали неточную информацию биологически активных добавках. Следовательно, существует острая необходимость в предоставлении сообществу доступ к научной и объективной информации

Список литературы:

1. Al-Hazzaa H. M., Abahussain N. A., Al-Sobayel H. I., Qahwaji D. M., Musaiger A. O. Physical activity, sedentary behaviors and dietary habits among Saudi adolescents relative to age, gender and region // *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*. 2011. V. 8. №1. P. 140. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-140>
2. Speijers G., Bottex B., Dusemund B., Lugasi A., Tóth J., Amberg-Müller J., ... Rietjens I. M. Safety assessment of botanicals and botanical preparations used as ingredients in food supplements: Testing an European Food Safety Authority-tiered approach // *Molecular nutrition & food research*. 2010. V. 54. №2. P. 175-185. <https://doi.org/10.1002/mnfr.200900240>
3. Muwonge H., Zavuga R., Kabenge P. A., Makubuya T. Nutritional supplement practices of professional Ugandan athletes: a cross-sectional study // *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2017. V. 14. №1. P. 41. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0198-3>
4. Frey A., Hoffmann I., Heuer T. Characterisation of vitamin and mineral supplement users differentiated according to their motives for using supplements: results of the German National Nutrition Monitoring (NEMONIT) // *Public health nutrition*. 2017. V. 20. №12. P. 2173-2182. <https://doi.org/10.1017/S1368980017001021>
5. Warburton D. E., Charlesworth S., Ivey A., Nettlefold L., Bredin, S. S. A systematic review of the evidence for Canada's Physical Activity Guidelines for Adults // *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*. 2010. V. 7. №1. P. 39. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-7-39>
6. Wawryk-Gawda E., Budzyńska B., Lis-Sochacka M., Chylińska-Wrzos P., Zarobkiewicz M., Jodłowska-Jędrych B. Dietary supplements—consumer assessment based on questionnaire survey // *Przegl Epidemiol*. 2018. V. 72. №1. P. 111-120.
7. Volpe S. L. Micronutrient requirements for athletes // *Clinics in sports medicine*. 2007. V. 26. №1. P. 119-130. <https://doi.org/10.1016/j.csm.2006.11.009>

References:

1. Al-Hazzaa, H. M., Abahussain, N. A., Al-Sobayel, H. I., Qahwaji, D. M., & Musaiger, A. O. (2011). Physical activity, sedentary behaviors and dietary habits among Saudi adolescents relative to age, gender and region. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 8(1), 140. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-140>
2. Speijers, G., Bottex, B., Dusemund, B., Lugasi, A., Tóth, J., Amberg-Müller, J., ... & Rietjens, I. M. (2010). Safety assessment of botanicals and botanical preparations used as ingredients in food supplements: Testing an European Food Safety Authority-tiered approach. *Molecular nutrition & food research*, 54(2), 175-185. <https://doi.org/10.1002/mnfr.200900240>
3. Muwonge, H., Zavuga, R., Kabenge, P. A., & Makubuya, T. (2017). Nutritional supplement practices of professional Ugandan athletes: a cross-sectional study. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14(1), 41. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0198-3>

4. Frey, A., Hoffmann, I., & Heuer, T. (2017). Characterisation of vitamin and mineral supplement users differentiated according to their motives for using supplements: results of the German National Nutrition Monitoring (NEMONIT). *Public health nutrition*, 20(12), 2173-2182. <https://doi.org/10.1017/S1368980017001021>

5. Warburton, D. E., Charlesworth, S., Ivey, A., Nettlefold, L., & Bredin, S. S. (2010). A systematic review of the evidence for Canada's Physical Activity Guidelines for Adults. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-7-39>

6. Wawryk-Gawda, E., Budzyńska, B., Lis-Sochacka, M., Chylińska-Wrzos, P., Zarobkiewicz, M., & Jodłowska-Jędrych, B. (2018). Dietary supplements—consumer assessment based on questionnaire survey. *Przegl Epidemiol*, 72(1), 111-120.

7. Volpe, S. L. (2007). Micronutrient requirements for athletes. *Clinics in sports medicine*, 26(1), 119-130. <https://doi.org/10.1016/j.csm.2006.11.009>

Работа поступила
в редакцию 04.02.2020 г.

Принята к публикации
09.02.2020 г.

Ссылка для цитирования:

Токтоналиева Н. У., Токтоналиев И. У. Изучение использования биологически активных добавок среди жителей г. Бишкек Киргизской Республики // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №3. С. 156-160. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/15>

Cite as (APA):

Toktonaliev N., & Toktonaliev I. (2020). Study of the Use of Biologically Active Supplements Among Residents in Bishkek of the Kyrgyz Republic. *Bulletin of Science and Practice*, 6(3), 156-160. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/15> (in Russian).